

DISTRIBUSI KANDUNGAN KLOORIFIL-a PADA FITOPLANKTON DAN KARAKTERISTIK PARAMETER FISIKA-KIMIA PERAIRAN DANAU SINGKARAK, SUMATERA BARAT

Sherly A. P¹⁾ Niken Q. J^{)*} Aliya.W¹

1)Laboratorium Ekologi Hewan, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas, Andalas, Kampus UNAND Limau Manis, Padang, 25163

*Koresponden: sherlyaftikaputriaii@gmail.com

ABSTRAK

Fitoplankton merupakan tumbuhan yang mengandung klorofil yang dapat digunakan sebagai bioindikator kualitas suatu perairan. Danau Singkarak merupakan danau dengan ukuran terbesar dan termasuk danau terluas ke dua di pulau Sumatera. Pada saat ini di Danau Singkarak sudah mulai dikembangkan budidaya ikan menggunakan keramba jala apung. Pemanfaatan danau yang beragam itu diikuti dengan kelembagaan yang mengatur seluruh kegiatan secara terpadu. Secara sektoral Danau Singkarak dikelola oleh banyak instansi yaitu dinas PSDA, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, PLTA dan Nagari. Penelitian ini dilaksanakan pada November sampai Desember 2024. Lokasi penelitian di kawasan Danau Singkarak, Sumatera Barat. Pengambilan sampel dilakukan pada lima stasiun. Stasiun I berada pada daerah Dermaga Singkarak, Stasiun II berada di Muara Batang Sumani, Stasiun III adalah *Intake* PLTA, Stasiun IV berada pada Muara Batang Sumpur dan Stasiun V berada di Muara Ombilin. Berdasarkan nilai klorofil-a yang didapatkan ini menunjukkan bahwa Danau Singkarak termasuk ke dalam kategori dengan tingkat kesuburan rendah atau oligotrofik.

Kata Kunci: klorofil-a, fitoplankton, danau Singkarak, parameter fisika-kimia

PENDAHULUAN

Fitoplankton merupakan parameter biologi yang dapat dijadikan indikator untuk mengevaluasi kualitas dan tingkat kesuburan suatu perairan (bioindikator). Selain itu, fitoplankton juga dikenal sebagai "paru-paru" Bumi karena kemampuannya menghasilkan oksigen di biosfer dan merupakan komponen utama dalam siklus karbon global. Melalui pompa biologis karbon, fitoplankton mengurangi kandungan karbon dioksida di atmosfer dengan menyimpannya di laut dalam (Firdaus *et al.*, 2019).

Klorofil adalah pigmen hijau pada tumbuhan yang memiliki peran penting dalam proses fotosintesis. Pigmen ini berfungsi mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia sehingga memungkinkan fotosintesis menghasilkan senyawa organik. Terdapat berbagai jenis klorofil pada tumbuhan, yakni klorofil-a, b, c, d dan e. Klorofil-a dianggap sebagai pigmen fotosintesis yang paling esensial bagi tumbuhan (Marlian, 2016).

Klorofil-a digunakan sebagai indikator untuk mengukur kelimpahan fitoplankton di perairan, yang berperan dalam proses fotosintesis (Zhang & Han 2015). Fitoplankton

memiliki kontribusi signifikan dalam menilai produktivitas primer di lingkungan perairan. Produktivitas primer atau produktivitas primer bersih (*Net Primary Productivity*) didefinisikan sebagai jumlah karbon organik yang dihasilkan selama fotosintesis. Produktivitas primer bersih ini menjadi parameter penting dalam penilaian kesehatan lingkungan dan pengelolaan sumber daya laut (Behrenfeld *et al.*, 2005).

Penelitian mengenai analisis distribusi klorofil-a di danau Singkarak menjadi penting untuk dikaji, disebabkan karena danau Singkarak menerima beban nutrisi secara masif yang berasal dari kegiatan pertanian dan pembuangan limbah domestik masyarakat sekitar. Masukan nutrisi dari daratan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap kehidupan biota perairan terutama klorofil-a fitoplankton sebagai indikator tingkat kesuburan perairan. Akan tetapi peningkatan nutrisi yang terus menerus dalam jangka waktu panjang akan mengakibatkan eutrofikasi dan memperburuk kualitas perairan danau. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis distribusi konsentrasi klorofil-a fitoplankton.

METODOLOGI PENELITIAN

Cara Kerja

Penelitian ini dilaksanakan pada November sampai Desember 2024. Lokasi penelitian di kawasan Danau Singkarak, Sumatera Barat. Pengambilan sampel plankton dilakukan dengan menggunakan *plankton net*. Sampel plankton diambil dengan metoda timba sebanyak 100 liter. Sampel air yang disaring adalah air permukaan pada kedalaman 0-50 cm. Pengambilan sampel plankton dilakukan pada lima stasiun dengan pengulangan sebanyak tiga kali. Plankton yang tersaring dimasukkan ke dalam botol sampel. Sampel plankton diawetkan dengan formalin dengan konsentrasi formalin dalam konsentrat menjadi 4% kemudian diberi label berdasarkan titik pengambilan sampel. Kemudian sampel

dibawa dari lapangan ke Laboratorium ekologi hewan Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang, untuk dianalisis lebih lanjut. Selama pengambilan sampel, beberapa variabel air diukur, seperti suhu permukaan, salinitas, pH, kejernihan air dan oksigen terlarut (DO) oksigen terlarut (DO) Sementara padatan tersuspensi total (TSS) diukur di laboratorium. Suhu dan pH diukur dengan menggunakan termometer dan kertas pH universal, salinitas dengan *handrefraktometer*, kejernihan air dengan keping Secchi dan DO dengan metode Winkler serta pengukuran TSS dengan metode gravimetri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komposisi Fitoplankton di Perairan Danau Singkarak, Sumatera Barat

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di perairan Danau Singkarak, Sumatera Barat, ditemukan 47 spesies fitoplankton, spesies yang ditemukan tersebut termasuk ke dalam golongan 23 famili dan kelas fitoplankton dengan presentase yang berbeda pada setiap kelasnya. (Gambar 1).

Gambar 1. Persentase individu masing-masing kelas fitoplankton di kawasan perairan Danau Singkarak, Sumatera Barat

Berdasarkan gambar diatas kelas yang paling banyak ditemukan terdapat pada kelas Bacillariophyceae yaitu 43%. Tingginya persentase individu dari kelas Bacillariophyceae dikarenakan banyaknya jumlah individu yang didapatkan dari kelas tersebut yaitu 4.873 dibandingkan kelas lain.

Kelimpahan kelas Bacillariophyceae (diatom) di danau dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, baik fisik, kimia, maupun biologis. Salah satu faktor utama adalah ketersediaan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan silika, yang sangat diperlukan untuk pembentukan frustula atau dinding sel diatom. Danau yang menerima masukan nutrisi dari limpasan pertanian atau limbah domestik sering menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Selain itu, intensitas cahaya yang cukup di zona fotik dan transparansi air

yang baik mendukung fotosintesis diatom. Suhu yang moderat, terutama selama musim semi atau musim gugur, sering menjadi waktu puncak kelimpahan mereka. Proses stratifikasi dan sirkulasi air, seperti overturn yang membawa nutrisi dari dasar ke permukaan danau, juga menjadi faktor penting. Diatom tumbuh optimal pada pH netral hingga sedikit basa serta di lingkungan dengan oksigen yang memadai. Rendahnya kompetisi dengan jenis fitoplankton lain atau tekanan predasi dari zooplankton juga memungkinkan diatom mendominasi komunitas plankton. Selain itu, masukan silika dari pelapukan batuan di sekitar danau sangat penting karena silika adalah bahan utama untuk membangun dinding sel diatom. Kombinasi dari faktor-faktor ini menciptakan kondisi yang ideal bagi kelimpahan Bacillariophyceae di danau (Anugrah *et al*, 2023).

Sebaran Konsentrasi Klorofil-a pada Fitoplankton di Perairan Danau Singkarak Sumatera Barat

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di perairan Danau Singkarak, Sumatera Barat didapatkan kadar klorofil-a pada masing – masing stasiun yaitu 0,193 mg/m³ pada stasiun I, 0,103 mg/m³ pada stasiun II, 0,009 mg/m³ pada stasiun III, 0,074 mg/m³ pada stasiun IV, dan 0,058 mg/m³ pada stasiun V (Tabel 2).

Tabel 1. Hasil Konsentrasi Klorofil-a pada Fitoplankton di Perairan Danau Singkarak.

Stasiun	I	II	III	IV	V
Nilai Klorofil (mg/m ³)	0,193	0,103	0,009	0,074	0,058

Hasil pengukuran konsentrasi klorofil-a di perairan Danau Singkarak berkisar antara 0,058 hingga 0,193 mg/m³. Nilai konsentrasi klorofil-a tertinggi terdapat di Stasiun I yaitu di Dermaga Danau Singkarak dengan nilai 0,193 mg/m³ dan Nilai konsentrasi klorofil-a terendah terdapat di Stasiun V yaitu Muara Ombilin dengan nilai 0,058 mg/m³. Berdasarkan nilai klorofil-a yang didapatkan ini menunjukkan bahwa Danau Singkarak termasuk ke dalam kategori dengan tingkat kesuburan rendah atau oligotrofik, hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009, bahwa kadar rata – rata klorofil-a kurang dari 2,0 µg/l termasuk golongan oligotrofik. Kategori oligotrofik juga mengindikasikan bahwa perairan masih bersih dan belum tercemar oleh unsur hara. Menurut Zulfa dan Aisyah (2013), perairan oligotrofik pada umumnya jernih dan tidak dijumpai melimpahnya tanaman air serta alga. Nilai klorofil-a yang terdapat di perairan Danau Singkarak lebih rendah dibandingkan penelitian Nurdin *et al* (2020) di Danau Maninjau yang juga digolongkan dalam kategori oligotrofik dimana berdasarkan hasil penelitian tersebut nilai klorofil berkisar antara 0,104 hingga 0,415 mg/m³.

Status trofik merupakan indikator tingkat kesuburan suatu perairan yang dapat diukur dari unsur hara (nutrien) dan tingkat kecerahan serta aktivitas biologi lainnya yang terjadi di suatu badan air (Zulfa dan Aisyah, 2013). Penggolongan status trofik meliputi hipertrofik, eutrofik, mesotrofik, oligotrofik serta distrofik. Namun secara garis besar dikenal 3 kategori yaitu eutrofik, mesotrofik dan oligotrofik.

Status trofik perairan dapat diindikasikan oleh produktivitas primer perairan yang berhubungan sangat erat dengan kandungan klorofil fitoplankton. Semakin tinggi pasokan nutrien ke perairan dapat meningkatkan produktivitas primernya. Besarnya produktivitas primer fitoplankton merupakan ukuran kualitas suatu perairan. Semakin tinggi produktivitas primer fitoplankton suatu perairan semakin besar pula daya dukungnya bagi kehidupan komunitas penghuninya, sebaliknya produktivitas primer fitoplankton yang rendah menunjukkan daya dukung yang rendah pula (Sunaryani, 2023).

Faktor Fisika Kimia Perairan Perairan Danau Singkarak, Sumatera Barat

Perairan sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan suatu organisme di perairan. Dari hasil penelitian yang didapatkan parameter fisika dan kimia perairan pada masing-masing stasiun. Parameter yang terukur yaitu suhu, kedalaman, substrat, pH, DO, BOD₅, CO₂ dan TSS.

Tabel 2. Hasil Pengukuran Faktor Fisika dan Kimia perairan Danau Singkarak, Sumatera Barat

No	Parameter	Satuan	Stasiun					Rata-rata
			I	II	III	IV	V	
1	Suhu Udara	°C	27	30	30	29	30	29,2
2	Suhu Air Kedalaman	°C	28	29	30	29	30	29,5
3	Substrat	cm	Batu	Pasir	Pasir	Pasir	Batu	6,4
4	pH		6	7	7	6	7	6,6
5	DO	ppm	5,89	0	6,36	4,02	6,84	4,62
6	CO ₂	ppm	0,64	0	0	0	0	0,2
7	BOD ₅	ppm	0	3,9	3,2	3,5	0	2,12
8	TSS	mg/L	0	0	0	0	0	0

Ket: I. Sumani, II. Paninggahan, III. Intake PLTA, IV. Sumpur, V. Ombilin

Menurut Gurning *et al* (2020) Suhu merupakan faktor pembatas distribusi fitoplankton dimana organisme mempertahankan *survival rate*, fekunditas, perkembangan dan kompetisi. Hasil

penelitian suhu diperoleh bahwa suhu air pada perairan Danau Singkarak berkisar 28-30°C. Suhu air pada perairan Danau Singkarak tersebut masih dalam kisaran optimal untuk pertumbuhan fitoplankton. Hal ini diperkuat oleh Soliha *et al.* (2016), bahwa suhu optimum pada pertumbuhan fitoplankton berkisar 25-30°C. Kenaikan suhu dapat menyebabkan stratifikasi atau pelapisan air, stratifikasi air ini dapat berpengaruh terhadap pengadukan air dan diperlukan dalam rangka penyebaran oksigen sehingga dengan adanya pelapisan air tersebut di lapisan dasar tidak menjadi anaerob. Perubahan suhu permukaan dapat berpengaruh terhadap proses fisik, kimia dan biologi di perairan tersebut (Kusumaningtyas *et al.*, 2014).

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa pH perairan Danau Singkarak berkisar 6-7. Hal ini menunjukkan nilai pH perairan Danau Singkarak tergolong netral. Fluktuasi pH sangat dipengaruhi oleh proses respirasi yang dilakukan fitoplankton, semakin banyak karbondioksida yang dihasilkan dari proses respirasi maka pH akan semakin rendah, namun sebaliknya jika aktivitas fotosintesis semakin tinggi maka akan menyebabkan pH semakin tinggi (Damar, 2012). Tinggi rendahnya nilai pH juga sangat menentukan keberadaan atau dominasi fitoplankton yang selanjutnya mempengaruhi tingkat produktivitas primer suatu perairan (Megawati, Yusuf, & Maslukah, 2014). Variasi nilai pH perairan sangat mempengaruhi biota di suatu perairan. Selain itu, tingginya nilai pH sangat menentukan dominasi fitoplankton yang mempengaruhi tingkat produktivitas primer suatu perairan dimana keberadaan fitoplankton didukung oleh ketersediaannya nutrien di perairan laut (Megawati *et al.*, 2014).

Kadar DO (*Dissolved Oxygen*) di perairan Danau Singkarak berkisar antara 0-6,84 ppm. Oksigen terlarut merupakan salah satu parameter dasar yang berkaitan erat dengan perilaku fitoplankton. Komponen utama yang dibutuhkan dalam perairan untuk melakukan respirasi. Fitoplankton tidak hanya menghasilkan bahan organik tetapi juga mengubah lingkungan tempat tinggalnya. Oksigen terlarut dipengaruhi oleh laju fotosintesis pada suatu perairan. Sumber utama oksigen terlarut pada perairan laut

dihasilkan oleh fitoplankton (Nuzapril *et al.*, 2019). Semakin tinggi kadar oksigen terlarut, maka kelimpahan fitoplankton akan meningkat di perairan (Kurniawan *et al.*, 2017). Umumnya oksigen dijumpai pada lapisan permukaan karena oksigen dari udara di dekatnya dapat secara langsung larut berdifusi ke dalam air laut (Hutabarat dan Evans, 1985). Kebutuhan organisme terhadap oksigen terlarut relatif bervariasi tergantung pada jenis, stadium dan aktifitasnya (Gemilang *et al.*, 2017).

Kadar CO₂ pada perairan Danau Singkarak berkisar 0-0,64 ppm Karbondioksida merupakan unsur utama dalam proses fotosintesis yang dibutuhkan oleh fitoplankton dan tumbuhan air. Keberadaan karbondioksida di perairan sangat dibutuhkan oleh tumbuhan baik yang besar maupun yang kecil untuk proses fotosintesis (Sofarini, 2012). Sumber CO₂ bebas berasal dari proses pembangunan bahan organik oleh jasad renik dan respirasi organisme. Konsentrasi karbondioksida (CO₂) sangat erat hubungannya dengan konsentrasi oksigen terlarut dalam perairan, karena kandungan karbondioksida mempunyai konsentrasi yang hampir sama dengan konsentrasi oksigen terlarut (Fahrur dan Rachmansyah, 2012).

Biochemical Oxygen Demand (BOD) merupakan suatu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai atau mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. BOD adalah angka indeks untuk tolak ukur pencemar dari limbah yang berada dalam suatu perairan. Parameter BOD merupakan parameter umum yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran air dari suatu sumber pencemaran. Makin besar konsentrasi BOD suatu perairan, menunjukkan konsentrasi bahan organik di dalam air juga tinggi (Yudo, 2010). Hasil pengukuran BOD₅ berkisar 0 - 3,9 ppm menurut Aliffatur (2012) BOD < 3,0 menandakan perairan tersebut tidak tercemar dan juga sesuai dengan Brower (1990), yakni jika kadar BOD <3,0 mg/L termasuk perairan tidak tercemar, kadar BOD 3,0 - 4,9 mg/L termasuk perairan tercemar ringan, kadar BOD 5 - 15 mg/L termasuk perairan tercemar sedang, dan kadar BOD >15 mg/L termasuk dalam perairan tercemar berat.

Berdasarkan kriteria tingkat pencemaran dari nilai BOD5, maka perairan Danau Singkarak tergolong dalam tingkat pencemaran rendah hingga sedang. Semakin tingginya konsentrasi BOD mengindikasikan bahwa perairan tersebut telah tercemar, sedangkan konsentrasi BOD yang tingkat pencemarannya masih rendah dan dapat dikategorikan sebagai perairan yang baik (Salmin, 2005).

Kandungan TSS perairan Danau Singkarak bernilai 0 mg/L. Menurut Jewlaika (2014) semakin keruh suatu perairan maka nilai total padatan tersuspensi semakin tinggi pula dan kecerahan suatu perairan semakin rendah. Hal tersebut juga mempengaruhi biota-biota air untuk mendapatkan intensitas cahaya matahari. Bila suatu perairan memiliki nilai kekeruhan atau total padatan tersuspensi yang tinggi maka semakin rendah nilai produktivitas suatu perairan. Hal ini berkaitan erat dengan proses fotosintesis dan

respirasi organisme perairan. Tingginya nilai TSS mencerminkan beban polutan yang cukup besar dari aktivitas domestik sehari-hari. Padatan ini, jika tidak diolah dengan baik, dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan seperti kekeruhan air yang mengurangi kualitas visual dan penetrasi cahaya, menghambat proses fotosintesis di dalam air, serta menciptakan kondisi yang tidak sehat bagi organisme akuatik (Tchobanoglous & Burton, 2003).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Danau Singkarak merupakan perairan dengan kesuburan rendah (oligotrofik) yang mendukung ekosistem alami dan minim pencemaran. Kelimpahan fitoplankton, terutama Bacillariophyceae, didukung oleh Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan untuk melakukan biomonitoring berkelanjutan untuk melihat kualitas perairan Danau Singkarak, Sumatera Barat. Diharapkan pada penelitian selanjutnya pengambilan sampel dilakukan lebih pagi, dan lebih berhati-

faktor lingkungan seperti ketersediaan nutrisi dan kondisi fisika-kimia perairan. Pengelolaan yang berkelanjutan sangat penting untuk mempertahankan kualitas ekosistem ini demi kelangsungan biodiversitas dan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Saran

hati dalam membawa sampel dari lokasi penelitian ke laboratorium untuk menjaga kualitas sampel.

DAFTAR PUSTAKA

- Adani, N. G., Hendrarto, B., & Muskanonfola, M. R. (2013). Kesuburan Perairan Ditinjau dari Kandungan Klorofil-a Fitoplankton: Studi Kasus di Sungai Wedung, Demak. *Management of Aquatic Resources Journal (MAQUARES)*, 2(4), 38-45.
- Agung, A., Zainuri, M., Wirasatriya, A., Maslukah, L., Subardjo, P., Suryosaputro, A.A.D. & Handoyo, G. 2018. Analisis Sebaran Klorofil-A dan Suhu Permukaan Laut sebagai Fishing Ground Potensial (Ikan Pelagis Kecil) di Perairan Kendal, Jawa Tengah. *Buletin Oseanografi Marina*, 7(2): 67-74.
- Aliffatur, N. R. 2012. Struktur Komunitas Plankton sebagai Bioindikator Kualitas Perairan di Telaga Beton Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Naskah Skripsi S1. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Aminah, S., Nuraini, R. A. T., & Djunaedi, A. (2020). Komposisi dan Kelimpahan Fitoplankton di Perairan Pandansari, Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. *Journal of Marine Research*, 9(1), 81-86.
- Anugerah, P., Noorsheha, N., & Reynalta, R. (2023). Komposisi Dan Kelimpahan Fitoplankton Di Perairan Pasuruan . *KOLONI*, 2(1), 372–378.
- Behrenfeld MJ, Boss E, Siegel DA, Shea DM. 2005. Carbon-based Ocean Productivity and Phytoplankton Physiology from Space. *Global Biogeochemical Cycles*. Vol 19
- Brower, J. E., H. Z. Jerrold, and I. N. V. E. Car. 1990. *Field and Laboratory Methods for General Ecology*. Third Edition. Wm. C. Brown Publisher, USA, New York.
- Damar, A., Colijn, F., Hesse, K. J., dan Wardiatno, Y. (2012). The eutrophication states of Jakarta, Lampung and Semangka Bays: Nutrient and phytoplankton dynamics in Indonesian tropical waters. *Journal of Tropical Biology & Conservation*, 9 (1), 61-81.
- Ding, J., Jiang, Y., Fu, L., Liu, Q., Peng, Q., & Kang, M. (2015). Impacts of land use on surface water quality in a subtropical River Basin: a case study of the Dongjiang River Basin, Southeastern China. *Water*, 7(8), 4427-4445.
- Effendi, 2003. *Telaahan Kualitas Air: Bagi Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Perairan*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Fahrur, M., Makmur, M., & Rachmansyah, R. (2012). Dinamika kualitas air dan hubungan kelimpahan plankton dengan kualitas air di tambak Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. In *Prosiding FORUM INOVASI TEKNOLOGI AKUAKULTUR* (pp. 881-894).
- Febriyati, Rina S., Riris Aryawati dan Hartoni. 2012. Kandungan Klorofil-a Fitoplankton di sekitar Perairan desa Sungsang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal. FMIPA. Universitas Sriwijaya*.
- Firdaus, Mochamad Ramdhan, and Lady Ayu Sri Wijayanti. "Fitoplankton dan siklus karbon global." *Oseana* 44.2 (2019): 35-48.
- Gemilang, W.A., dan Kusumah, G. 2017. Status indeks pencemaran perairan kawasan mangrove berdasarkan penilaian fisika-kimia di pesisir Kecamatan Brebes Jawa Tengah. *EnviroScienteeae*, 13(2), 171-180.
- Gupta M. 2014. A New Trophic State Index for Lagoons. *Journal of Ecosystems*, 2014:152473.
- Gurning, L.F.P., Ria A.T.N. & Suryono. (2020). Kelimpahan Fitoplankton Penyebab Harmful Algal Bloom di Perairan Desa Bedono, Demak. *Journal Of Marine Research*, 9 (3), 251-260. DOI: <https://doi.org/10.14710/jmr.v9i3.27483>.
- Harlina, Harlina. "Peningkatan Kinerja Pertumbuhan Benih Ikan Gabus (*Channa striata*) dengan Probiotik EM4 Increasing Growth Performance of Snakehead Fish Seeds (*Channa Striata*) With Probiotic EM4." *Jurnal Galung Tropika* (2021): 22-30.

- Hutabarat, S. dan S.M, Evans, 1985. Pengantar Oseanografi. Universitas Indonesia Press Jakarta.
- Jewlaika, L. 2014. Studi Padatan Tersuspensi di Perairan Topang Kabupaten Meranti Provinsi Riau. Jurnal. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Riau. Riau.
- Kementrian Lingkungan Hidup (KLH). 2011. Profil 15 Danau Prioritas Nasional. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Jakarta.
- Kurniawan, M.H., Sriati, Agung, M.U.K. & Mulyani, Y. 2017. Pemanfaatan Skeletonema sp. dalam Mereduksi Limbah Minyak Solar Di Perairan. Jurnal Perikanan dan Kelautan, 8(2):68-75.
- Kusumaningtyas, M.A., Bramawanto, R., Daulat, A., & Pranowo, W.S. (2014). Kualitas Perairan Natuna pada Musim Transisi. Jurnal Depik, 3(1): 10-20.
- LIPI. 2013. Profil danau singkarak.http://www.limnologi.lipi.go.id/danau/profil.php?id_danau=sum_skrk&tab=gambaran%20umum. diakses 24 November 2024.
- Marlian, N. 2016. Analisis Distribusi Horizontal Klorofil-A Sebagai Indikator Tingkat Kesuburan Perairan di Teluk Meulaboh Aceh Barat. Sekolah Pascasarjana. IPB. Bogor. 81 hal.
- Megawati, C., Yusuf, M., dan Maslukah, L. 2014. Sebaran kualitas perairan ditinjau dari zat hara, oksigen terlarut dan pH di perairan selatan Bali Bagian Selatan. Jurnal Oseanografi, 3(2), 142-150.
- Nakano, K., T. Watanabe, R. Usman, and Syahbuddin. 1987. A fundamental study of overall conservation of terrestrial and fresh water ecosystem in a montane region of West Sumatera ; vegetation, land use and water quality. Memoirs of Kagoshima University. Research Center for South Pacific, 8 (2): 87-124.
- Nuridin, J., Irawan, D., Syandri, H., Nofrita dan Rizaldi. 2020. Phytoplankton Andthe correlation to Primary Productivity, Chlorophyll-a, and Nutrients in Lake Maninjau, West Sumatra, Indonesia. AACL Bioflux, 13(3) : 1689-1702.
- Nuzapril M, Susiolo SB, Panjaitan JP. 2019. Sebaran produktivitas primer kaitannya dengan kondisi air di perairan Karimun Jawa. J Segara 15 (1): 9-17.
- Retnaningdyah C., Hakim L., Sikana A. M., Hamzah R. 2019. The Relationship Between Human Activities with the Quality of Coastal Waters Ecosystem in the Spermonde archipelago, Makassar, South Sulawesi. Jurnal Biotropika, 7:129-135.
- Salmin. (2005). Oksigen terlarut (DO) dan Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD) sebagai Salah Satu Indikator untuk Menentukan Kualitas Perairan. Oseana. 30(3): 21-26.
- Sofarini, D. (2012). Keberadaan Dan Kelimpahan Fitoplankton Sebagai Salah Satu Indikator Kesuburan Lingkungan Perairan Di Waduk Riam Kanan. Enviroscentiae Vol.8 , 30-34.
- Soliha, E., Rahayu, S.Y.S. & Triastinurmiatiningsih. 2016. Kualitas Air dan Keanekaragaman Plankton Di Danau Cikaret, Cibinong, Bogor. Ekologia, 16(2):1-10. DOI: 10.33751/ekol.v16i2.744.
- Sulistiyah, U.D., Jaelani, L.M. & Winarso, G. 2016. Validasi Algoritma Estimasi Konsentrasi Chl-A Pada Citra Satelit Landsat 8 Dengan Data In-Situ (Studi Kasus: Perairan Selatan Pulau Lombok, NTB). Jurnal Teknik ITS, 5(2):159-164.
- Suprijanto, J., Widowati, I., Wirasatriya, A., & Khasanah, U. N. (2019, March). Spatio-temporal distribution of chlorophyll-a in the Northern waters of Central Java using Aqua-MODIS. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 246, No. 1, p. 012050). IOP Publishing.
- Suryono, T., S. Nomosatryo. dan E. Mulyana. 2006. Tingkat Kesuburan Danau Singkarak, Padang, Sumatera Barat. Pusat Penelitian Limnologi – LIPI. (Unpublished).
- Tchobanoglous, G., Burton, F.L., dan Stensel, H.D. (2003). Wastewater Engineering : Treatment, Disposal and Reuse. Inc: USA, McGraw-Hill.
- Yudo, S. 2010. Kondisi Kualitas Air SungaiCiliwung di Wilayah DKI Jakarta ditinjau dari parameter

- Organik, Amoniak, Fosfat, Detergen dan Bakteri Coli. Jurnal Akuakultur Indonesia, Vol. 6(1) : 34-36.
- Zhang C. & Han, M. (2015). *Mapping chlorophyll-a concentration in Laizhou Bay using Landsat 8 OLI data*. Proceedings of the 36th IAHR World Congress. Netherland.
- Zulfia, N dan Aisyah. 2013. Status Trofik Perairan Rawa Pening Ditinjau dari Kandungan Unsur Hara (NO₃ dan PO₄) serta Klorofil-al, Vol 5(3): 189-199.